

BIOLOGICAL SCIENCES

УДК 530.182, 575, 577.3

Цуканова Алиса Олеговна,
кандидат физико-математических наук,
кафедра математической физики и дифференциальных уравнений,
Национальный технический университет Украины
«Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»,
проспект Победы, 37, 03056, Киев, Украина,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0049-3733>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.13354236>

СОЛИТОНЫ В ДНК: ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

Tsukanova Alisa Olegovna,
Candidate of Physics and Mathematics,
Department of Mathematical Physics and Differential Equations,
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kiev Polytechnic Institute»,
Pobedy Avenue, 37, 03056, Kiev, Ukraine,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0049-3733>

SOLITONS IN DNA: HISTORY OF DISCOVERY

Аннотация

Эйфория по поводу открытия структуры молекулы ДНК в начале прошлого века быстро прошла. Более того, оказалось, что ее 97% – это «мусор». На самом деле, каждый кусочек ДНК существует не просто так. Не может быть лишней, «мусорной» части, она задумана для чего-то. И здесь не обошлось без солитонов.

Abstract

Euphoria over discovery of structure of DNA molecules at the beginning of the previous century happened quickly. Moreover, it turned out that it's 97% is «garbage». In fact, every part of DNA exists for some reason. There cannot be some extra, «garbage» part, it is designed for something. And here it was not without solitons.

Ключевые слова: солитоны, ДНК, возврат Ферми-Паста-Улама.

Key words and phrases: solitons, DNA, return of Fermi-Pasta-Ulam.

Введение. В работе [3] идет речь о роли солитонов в управлении ДНК и человеческой речью. В данной работе будет раскрыта любопытная история «открытия» солитонов в главной молекуле наследственности.

В начале XX века ученые выяснили, что информация о белке заложена в ДНК. Однако оказалось, что 80% генов у человека и мыши идентичны, а между генами человека и мыши 90% совпадений. Более того, оказалось, что гены, которые кодируют белки, составляют 3% длины ДНК в хромосомах. Эта часть ДНК была признана полезной, остальные 97% ДНК были названы «лишними». Но природа ничего не создает бесцельно. Гены, отвечающие за производство белков – это одно, а гены, определя-

ющие пространственно-временную структуру биосистем – другое. Не было ответа на то, как кодируется пространственно-временная структура живых систем.

Основная часть. В 70-х годах прошлого века хабаровский врач китайского происхождения Цзян Каньчжен, считая носителями генетической информации электромагнитные излучения, сконструировал прибор, который передавал «волновые гены» от донора к реципиенту, используя собственные излучения доноров. С помощью этого аппарата появились химеры, «запрещенные» официальной генетикой: кролики с рогами, птенец курицы, унаследовавший гены утки, цыплята с волосами Цзяна, кукуруза, из початков которой росли пшеничные колосья, арахис, частично ставший подсолнухом.

Рис. 1. «Запрещенные» официальной генетикой гибриды Цзяна

Такие феномены надо было или объяснять, или трактовать как «лженаучные». Объяснить феномены Цзян не смог. И тогда их осмыслением занялись математики. Помогли в этом исследования Ферми-Паста-Улама.

В 1949 году Ферми, Паста и Улам математически исследовали странные нелинейные системы: они будто запоминали то, при каких обстоятельствах пришли в движение их части, а потом хранили эту информацию. Это явление было названо возвратом Ферми-Паста-Улама. Ученые констатировали, что системы ведут себя подобно разумным

существам, обладающим памятью, виной чему оказались солитоны. На ум пришел пример подобной нелинейной системы – молекулы ДНК. Но найти в ней солитоны удалось спустя почти сорок лет.

В 1985 году молодой ученый Петр Гаряев работал с препаратами ДНК. Ученый брал неразрушенные ДНК телят, помещал их в лоток спектрометра и облучал лазером. После того, как на молекулы ДНК направлялся луч лазера, фотоны, исходящие из него, взаимодействуя с ДНК, рассеивались ее молекулами, характер этого рассеяния фиксировался спектрометром.

Рис. 2. «Портрет» ДНК

По спектру светового рассеяния получали портреты ДНК – картины, говорящие о свойствах ДНК, в том числе звуковых. *Пытаясь понять, что происходит* с полями ядер во время их разрушения, ученые выяснили, что ДНК звучат на низких частотах, если им хорошо, и на высоких, если плохо.

Как-то Горяев работал с препаратами, полученными из эритроцитов цыплят. Расплавляя в кювете ядра, он извлекал из них нагретые молекулы ДНК и поддавал их воздействию лазера. Как вдруг на экране спектрометра показались отличные от классических графики с бурными «всплесками», словно сигналами «SOS». Через определенные промежутки времени фрагменты повторялись. Молекулы ДНК будто «жаловались», что им «плохо», ведь плавилась кристаллы, на которых записывается наследственная информация в ДНК. То, что оставалось от молекул наследственности, звучало как мертвая материя. ДНК умирали, и эту смерть подтверждали «крики» – резкие изменения спектра колебаний.

– Но самое интересное, что эти волны, которые «слушаются» фотонами, излучаемые с поверхности ДНК, обладали малой затухаемостью, – рассказывал Горяев. – Раствор, в который мы помещали ДНК, вязкий, а колебания не затухали!

Ученые продолжали работать с препаратами ДНК, облучая лазером молекулы наследственности. Пучок света проходил сквозь пробирку, и фотоны, ударившись о молекулы, разлетались в стороны. Компьютер ловил луч, обрабатывал его и выдавал картинку-спектр. После череды исследований измученный Горяев вынул очередную пробирку с ДНК из прибора, включил спектрограф, забыв вставить пробирку. Глянул на кювету, сообразил, что измерил спектр пустоты, хотел заменить пробирку, но посмотрел на монитор и увидел спектры, похожие на ДНКовые. «Пустое» место звучало, как будто молекулы ДНК, которых там не было, подавали голоса.

Рис. 3. Портрет «пустого» места

Горяев решил, что причина в грязной пробирке. Но когда он помыл кювету и вставил чистую пробирку, то получил тот же результат: спектр получился таким, словно в «пустом» пространстве находился образец гнущейся ДНК. Тогда он подумал: обманывает прибор. Но на других препаратах результат был таким же.

– Я не мог поверить своим глазам, – рассказывал Горяев. – Лазерный луч продолжал рассеиваться на «пустом» месте так, как это имело бы место, если бы продолжалось зондирование прежнего образца ДНК. Мой коллега испугался, что мы сломали спектрометр. С тех пор меня не подпускали к аппарату. Я же решил, что наследственная информация передается не только через материю клетки, но через энергетические поля, несущие информацию организма. Кроме того, поля ДНК «липучи» и сохраняются некоторое время. Я возобновил эксперименты в 1993 году и столкнулся с тем же поведением луча лазера. На этот раз в исправности приборов я не сомневался и понял, что обнаружил лазер в «пустоте» восемь лет назад: это были голоса «фантома» погибших молекул ДНК. Результаты, в которые тогда никто не поверил, были сенсацией! При освещении молекулы ДНК лазерным лучом оказалось, что свет рассеивают не только молекулы, но и места, где только что они находились. Почему? Фотоны, рассеянные молекулами ДНК,

задерживались в стенках прибора, образуя волновой след-«фантом». Фантом ДНК «плавал» около ДНК, а когда препарат убрали, продолжал парить над местом проявления около сорока дней.

Выводы, которые напрашивались, потрясли ученых, так глубоко взглянувших на святая святых. Электроволновые фантомы есть у всех живых существ. Почему? Вспомним голографический снимок, который создается лазерным излучением. В молекуле белка ДНК есть источники подобного излучения. Хромосомы в клетках являются лазерами с перестраиваемыми длинами волн, а также лазерами на солитонах. Лазерные лучи воссоздают изображение всей молекулы. Это и есть фантом, который проявляется в электромагнитном поле. Излучение настолько сильно, что даже часть молекул белка воссоздает фантом всего организма. Вот почему ящерица вместо оторванного хвоста выращивает новый. Вот почему инвалиды после ампутации конечности продолжают чувствовать ее. Молекулы ДНК, входящие в состав хромосом, могут быть окружены солитонами – уединенными акустическими и электромагнитными волнами, которые наделены способностью «помнить о своем происхождении». Солитонные волны зарождаются в цепочках ДНК, и, пробегая по ним, считывают голограммы-копии хромосом, собирая информацию о состоянии хромосомного аппарата. Это «чтение»

видоизменяет их, к концу его сеанса они впитывают в себя программы синтеза белков и построения организма в пространстве и времени. Преображенные, они уходят за пределы хромосом в форме особых электромагнитных полей, унося с собой необходимые для формирования организма «воспоминания о прочитанном». Эти акустические поля, генерируемые выделенными из хромосом препаратами ДНК, напоминают «мелодию с повторяющимися музыкальными фразами». Эти повторы напоминают солитонный процесс в форме явления *возврата Ферми-Паста-Улама*. Покинув ДНК, солитоны проникают в структуры своей клетки и передают им «багаж» волновой информации. Солитоны также проникают в соседние клетки и сдают «багаж» в их ДНК.

Выводы. ДНК можно сравнить с магнитофонной лентой, где записана программа развития организма. По этой ленте, как магнитофонная головка по кассете, бегают солитоны, считывая информацию. Эти волны могут перескакивать, как игла на

грампластинке, и прочитывать прошлое состояние организма. Этим и объясняется появление фантома. После смерти гены не разрушаются, а оставляют волновой информационный фантом, создаваемый солитонами. Существует этот сгусток информации около сорока дней и затем исчезает, но может быть вновь воспроизведен.

Список литературы

1. *Гаряев, П. П. Странный мир волновой генетики / П. П. Гаряев, Е. А. Леонова // Сознание и физическая реальность. – Том 8, № 6. – 2003. – С. 27 – 40.*
2. *Что «слышат» наши гены? // Электронное издание «Сириус». – Выпуск № 3 (771). – 2009.*
3. *Цуканова А. О. Солитоны – нелинейные волны, управляющие ДНК и человеческой речью / А. О. Цуканова. – Польский международный журнал научных публикаций «Colloquium-journal». – Т. 186, № 27, ч. 1. – 2023. – С. 85 – 88.*